

СУЩЕСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА

Морозова Валентина Борисовна

магистрант, Иркутского государственного университета, РФ, г.
Иркутск

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6036294>

Законодатель признает состоявшимся только тот договор, в котором сторонами достигнуто соглашение по определенным и предписываемым им условиям, в противном случае стороны теряют возможность обратиться в суд за защитой своих интересов в связи с отсутствием договора.

Вопрос о том, какие условия можно считать существенными для предварительных договоров, рассмотрим в настоящей статье.

Гражданский кодекс (далее- ГК) [1] выделяет следующие существенные условия договора (абз.2 п 1, ст. 432 ГК):

- 1) Условия о предмете договора;
- 2) Условия, которые названы в законе или иных правовых актах, т.е. в актах, указанных в ст.3 ГК РФ, как существенные или необходимые для договоров данного вида;
- 3) Все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Как представляется, к существенным условиям не следует относить следующие:

А) Условия, отсутствие которых не сказывается на заключенности или незаключенности договора;

Б) Условия, через которые определяются признаки вида договора. При их отсутствии споры между сторонами разрешаются за счет применения принципов гражданского права (например, ст.218, ст.423 ГК).

В соответствии с п.3 ст.429 ГК РФ предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.

В предыдущей редакции гражданского кодекса, прекратившей свое действие 1 июня 2015 года, в вышеуказанной статье было обязательно согласование сторонами в предварительном договоре всех существенных условий основного договора. Многими авторами критиковалось это положение, поскольку контрагенты не могли получить тех преимуществ использования конструкции предварительного договора, что в данный момент. Законодатель учел это,

и из 429 статьи была исключена необходимость согласования условий, которые являются обязательными (существенными) для основного договора в силу специальных указаний в законе. Поскольку без этих условий заключение основного договора было бы немыслимо, в статье 429 ГК РФ появился пункт 5, согласно которому если стороны так и не смогут договориться по таким существенным в силу закона условиям при заключении основного договора, такие условия будут определены по решению суда. По факту, существующая норма возлагает на судебные органы бремя определения существенных в силу закона условий за стороны. Такое решение нельзя признать логичным. Если условие является существенным в силу прямого указания в законе, следовательно, закон не доверяет определение такого условия судам; иначе не было бы смысла признания такого условия существенным.

На практике многие суды требуют содержания в предварительном договоре всех существенных условий основного договора. Так, между продавцом и покупателем подписан предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, среди которого 4 строения. Покупатель обратился с иском о признании права собственности на объекты недвижимости. Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, пришел к выводу о незаключенности предварительного договора. Суд мотивировал это тем, что согласно ст. 549, 554, 555 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимости должны быть

указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества; а также договором должна быть предусмотрена цена имущества. Судебным органом было учтено, что в предварительном договоре не было указано, на каком земельном участке расположены здания, а также не согласована цена недвижимости, поскольку один из 4х объектов не подлежал продаже, а стоимость в договоре была указана общая, стоимость каждого из объектов определить невозможно. Ввиду невозможности исполнения недостатка предварительного договора суд признал договор незаключенным [2].

Итак, как нами выше было указано, в предварительном договоре должны содержаться условия, позволяющие установить предмет будущего договора.

Согласно п.4 ст.429 ГК в предварительном договоре может быть определен срок его действия. При отсутствии в предварительном договоре условия о сроке действия предусмотренных в нем обязательств, такой срок равен одному году с момента заключения предварительного договора. Такое решение является вполне логичным и влекущим правовую определенность.

При этом предварительный договор может ставить обязательства сторон заключить основной договор в будущем

под отлагательное или отменительное условие (ст.157, 327.1 ГК). Например, стороны могут заключить предварительный договор аренды, поставив возникновение обязательств по заключению основного договора аренды под отлагательное условие введения строящегося и являющегося объектом аренды здания в эксплуатацию и оформления на него права собственности. В этом случае предусмотренный договором срок действия обязательств по заключению основного договора должен рассчитываться с момент наступления условия. При этом если стороны прямо не оговорили предельный срок ожидания наступления отлагательного условия, судам следует, применяя согласно ст.6 ГК принципов разумности, добросовестности и справедливости, восполнить данный пробел в договоре посредством установления разумного срока. Это вытекает из необходимости исключить риск возникновения ситуации вечной «подвешенности» отношений сторон. Такой разумный срок должен определяться в каждом конкретном случае с учетом характера договора и иных обстоятельств. Например, если стороны описанного выше предварительного договора аренды не закрепили в договоре предельный срок ожидания наступления отлагательного условия (окончания строительства и оформления права собственности на объект), и такое условие не наступает в течение многих лет (например, в связи с заморозкой строительства здания), следует исходить из прекращения обязательств по предварительному договору.

Часто на стадии заключения предварительного договора сторонам неизвестно, в какой срок у них появится возможность заключить основной договор. На практике складываются случаи, когда владельцы строящихся торговых центров ищут арендаторов на площади здания, и располагают лишь примерной информацией о сроках завершения строительства, которые могут увеличиться ввиду разных обстоятельств.

Статья 190 ГК РФ указывает, что срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно непременно наступить.

В то же время статьей 157 Кодекса предусмотрена возможность заключения сторонами условной сделки, то есть такой сделки, возникновение или прекращение прав и обязанностей по которой стороны поставили в зависимость от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.

Таким образом, в зависимости от того, имеет ли обстоятельство, с наступлением которого стороны сделки связывают определенные правовые последствия, признаки неизбежности или вероятности, можно говорить либо о сроке сделки, определенном особым способом, либо об условной сделке.

Обращая внимание на организационно-функциональную составляющую предварительного договора, будет обоснованно включить в

предварительный договор условие о выполнении процедурных действий той или иной стороны, которые приведут к заключению основного договора в будущем. Например, получить справку о регистрации права собственности на объект недвижимости для заключения основного договора продажи недвижимости, вступить в права наследования, выполнить ремонтные работы в помещении и т.д. в соответствии с этим, могут предусматриваться санкции за неисполнение указанных обязательств, например установлен штраф (пеня) за умышленное затягивание или отказ от выполнения какого-либо из указанных действий.

Несущественные условия, подлежащие согласованию по договоренности сторон при заключении будущего договора, но не согласованные могут быть переданы суду для урегулирования разногласий согласно п.1 ст.446 ГК РФ . Судом в данном случае при вынесении решения о принуждении к заключению договора разрешает разногласие и определяет условия за стороны.

Урегулирование разногласий судом осуществляется на основании статей 445 и 446 ГК. Стороны, у которых возник спор вследствие отсутствия согласия по условиям основного договора, обращаются в суд в течение 6 месяцев со дня возникновения такого спора. Как показывает судебная практика, не все условия договора могут определяться

судом. Например по одному делу стороны указали в предварительном договоре стоимость имущества по основному договору купли-продажи в 2 млн рублей. Впоследствии покупатель обратился в суд с иском о понуждении продавца к заключению договора. Экспертиза, проведенная по назначению суда, показала, что рыночная стоимость имущества составляет 738713 рублей, однако покупатель отказывался приобретать квартиру по рыночной цене, в то время как продавец был не согласен на 2 млн рублей. В результате судом было решено, что он не вправе учитывая положения ст. 421 ГК РФ о свободе договора, обязать ответчику заключить договор по цене, не соответствующей рыночной стоимости имущества [3].

Таким образом, к существенным условиям предварительного договора относятся условие, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора. Как показало изучение судебной практики по данному вопросу, суды придерживаются позиции необходимости содержания всех существенных условий основного договора в предварительном договоре, что отменяет преимущество в гибкости конструкции последнего.

Использованная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 13 нояб. 1994 г. №51-ФЗ// Собр.законодательства.-1994.- №32.-3301.
2. Дело № 2-226/2017: реш-е Ярославского районного суда Ярославской обл. от 11 мая 2017 года. [Электронный ресурс].URL:http://sudact.ru/regular/doc/wd65vbhVB55T/?regulartxt=®ular-case_doc=2-226%2F2017®ular-lawchunkinfo=®ular-doc_type=®ulardate_from=11.05.2017®ular-date_to=11.05.2017®ular-workflow_stage=®ulararea=1005®ular-court=®ular-judge=&_id=1540114534252 (дата обращения: 10.11.2018 г.).
3. Дело № 2-2182/2015: реш-е Белокалитвинского город. суда Ростов.обл. от 04 февр. 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/drPf0roSveZ1/> (дата обращения: 10.11.2018 г.).